

ҚАШҚАДАРЁ ВА СУРХОНДАРЁ МАҲАЛЛАЛАРИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Муминов Ўлмас Равшанович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899792>

Аннотация: Ўтган тарихий даврда ҳар икки вилоятлар маҳалла аҳолиси ижтимоий ривожланишнинг миллий модели асосида халқимизнинг асрлар давомида шаклланган, миллий-маданий хусусиятларини ифода этган урф-одатлари, анъаналари, удумлари, ахлоқий меъёрлари, эътиқоди каби сифатларини қамраб оладиган ягона бир маконда, яъни маҳаллада ижтимоий тизимни ташкил этганлигини кўрсатди. Бу тизим эса ижтимоий тараққиёт жараёнларининг кечиши давомида вужудга келаётган муаммоларининг ўзига хос ечимини ишлаб чиқиш механизми бўлиб хизмат қилди. Айниқса, мураккаб ўтиш даври шароитларида маҳалла аъзоларининг кам таъминланган қатламларини кучли ижтимоий сиёсат асосида ҳимоя қилиш миллий моделининг асосий тамойилларидан бўлиб хизмат қилиши мамлакатимизни турли хил кўнгилсиз ижтимоий ҳодисалар: миллатлараро зиддиятлар, диний кўринишдаги тоқатсизлик ва фуқаролар ўртасида маҳаллийчиликка таянадиган келишмовчилик каби салбий иллатлардан ҳимояланишининг ишончли омили бўлиб хизмат қилди.

Калит сўзлар: Оила, никоҳ, фарзанд, ипотека, деҳқон, бандлик, чорвачилик, хунарманд, лаёқат, турмуш тарзи, тадбиркор

Ўтган тарихий даврда аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича ҳам қатор ишлар амалга оширилган. Масалан, аҳоли турмуш тарзини юксалтириш борасида уларни касаначилик ва оилавий тадбиркорликка жалб қилиш юзасидан биргина Қашқадарё вилоятида 2008 йилнинг ўзида кичик корхона ва микрофирмаларни, касаначиликни ривожлантириш ва мавжуд корхоналарни реконструкция қилиш ҳисобига ёшлар учун 47 минг 900 та янги иш ўринлари яратилган. Кам таъминланган оилалар фарзандларидан 270 нафарининг никоҳ тўйлари, 267 нафар боланинг суннат тўйлари ўтказилди. Кам таъминланган 8100 та оилага уй қуриш ва таъмирлаш учун 4,6 миллиард сўмлик ипотека, 4015 та ёш оилага уй-жой жиҳозлари ва рўзғор анжомлари сотиб олишлари учун 4,2 миллиард сўмлик истеъмол кредитлари берилган¹.

³⁸ Ҳуқуқ. 2009 йил 19 март.

Шуни алоҳида қайд этиш зарурки, мустақилликнинг дастлабки йилларида республиканинг асосий муаммоларидан бири бу аҳоли бандлигини таъминлаш эди. Тарихий рақамларга кўра республикада 1990 йилда аҳолининг иш билан банд қисми 7,941 минг кишини ташкил этган ва 2011 йилда ушбу кўрсаткич 11,919 минг кишига етди. Бу давр мобайнида аҳолининг иш билан банд бўлган қисми қарийб 4 млн. кишига ортди. Дастлабки 5 йиллик мобайнида 500 мингдан зиёд аҳоли иш билан таъминлаган бўлса, иккинчи 5 йилликда ҳам ушбу натижа такрорланган². Уни Иттифоқдаги ўртача кўрсаткичга нисбатан олганда, республика ёшларининг молиявий даромадлари қуйидагича бўлган бўлиб, бу Қашқадарё вилоятида - 46,2 %, Сурхондарё вилоятида эса - 48 % бўлган³.

Шу боисдан бозор муносабатларининг дастлабки йиллардан эътиборан аҳоли бандлигини таъминлаш доирасида “Тадбиркор аёл” Ассоциациясининг Қашқадарё вилоят бўлими томонидан талай ишлар амалга оширилди. Масалан, 2000 йилда 1500 аёлга ўзларининг тадбиркорлик фаолиятларини бошлашларига кўмак берилди, 500 нафар аёл эса касбга қайта тайёргарликдан ўтиб ва малакаларини оширганлар. Хоразм вилояти бўлимида 240 ишчи ўрин ташкил этилди ва 150 нафар аёл ишга жойлаштирилган, 300 аёл касбга қайта тайёрланган³². 1991-2009 йиллар оралиғида республикада тадбиркор аёллар 120 мингдан ортиқ кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини бошқарганлар⁴. Бу шубҳасиз, республика ички бозорини маҳсулотлар билан тўлдириш, шу билан бирга аёлларга янги иш ўринларини яратиш борасида талай ижобий ишлар амалга ошириб келинганлигини кўрсатди.

Бандлик дастурлари ижроси ва халқ фаровонлигини ошириш мақсадида турли давлат дастурлари қабул қилинди. Республикада 2000-2007 йилларда ҳар йили 600 мингдан иборат ёш йигит ва қизлар меҳнатга лаёқатли бўлган⁵. Бунда 2007 йил 6 апрелдаги “Аҳоли бандлигини

² Бобожонов И. Ўзбекистонда ёш авлодни тарбиялаш жараёнида маҳалла институтининг роли (Тошкент шаҳри маҳаллалари мисолида. 1991-2019 йй.). Тарих фанлари бўйича фалсафа докт. (Phd) диссертация. - Т. 2021. –Б. 114-115.

³ Инсопов А. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини барпо этишда давлат ва нодавлат ташкилотлар ижтимоий шериклиги (1991-2016 йй.) Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. –Тошкент. 2021.-Б 106.

³² Асминкин Я. П.ва бошқалар. Ўзбекистон аёллар нодавлат нотижорат ташкилотлари. Маълумотнома. "Очиқ Жамият" Институти - Кўмак Жамғармаси. – Ўзбекистон. – 2000. Б -54-60-78-85-93-99.

⁴ Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан за 2016 год.// Торговое предствательство Российской Федерации в Республике Узбекистан. Ташкент., 2017. С 174-175.

⁵ Ўзбекистон ёшлари: ижтимоий киёфа. – Т.: 2008. – Б. 39

ошириш ҳамда меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш органлари фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-616 сонли Президент Қарори⁶га асосан маҳаллаларда меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш бўйича муқим пунктлари бўлган Бандликка кўмаклашувчи туман (шаҳар) марказларини ташкил этилди. Мазкур марказ аҳоли бандлигининг самарали шаклларини ривожлантириш, жумладан касаначилик меҳнатини жорий этиш, мустақил иш билан бандлик, шу жумладан шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликларида қорамол боқиш ҳамда бошқа турдаги иш билан бандликни рағбатлантириш каби бир қатор вазифаларни бажариши белгилаб берилди. Ушбу қарор асосида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ўз ҳудудида цехлар, кичик ва хусусий корхоналар, сартарошхоналар, дўконлар, халқ истеъмоли товарлари ишлаб чиқарадиган ширкатлар, фирмалар очиш ҳуқуқига эга бўлдилар. Бунинг ҳисобига маҳаллаларда ушбу ҳудудда яшайдиган фуқаролар, асосан, ёшлар ва аҳолининг бошқа моддий ёрдамга муҳтож тоифалари учун кўшимча иш ўринлари яратилди.

2011 йилда Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари аҳолисининг бандлигини таъминлаш, қишлоқ аҳолисини турмуш даражасини ошириш, кундалик аҳоли эҳтиёжларни таъминлаш борасида муҳим аҳамиятга эга бўлди. Амалга оширилган ишлар туфайли 2012 йили Қашқадарё вилоятида ялпи ҳудудий маҳсулот 4,5 фоизга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 7,3, капитал қўйилмалар ҳажми 26,6, чакана савдо айланмаси 20,5, пудрат ишлари 12, хизматлар кўрсатиш 18,5 фоизга ўсди. 2012 йилда тижорат банклари томонидан иқтисодиётнинг реал тармоқларига 935,5 миллиард сўм ҳажмида кредит ажратилди. Ўз навбатида, кичик бизнес субъектларининг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши 57,6 фоизга етди. Шуларга мос равишда ҳудудда бандлик дастурига кўра, 88 минг 790 дан ортиқ иш ўрни яратилган⁷.

Аҳоли бандлигини таъминлашда оилавий кичик бизнес субъектларини ташкил этилишининг ҳудудий тақсимотини кўриб чиқар эканмиз, уларнинг асосий қисми Ўзбекистоннинг хом ашё ресурслари ва ишчи кучига бой ҳудудларда ташкил этилаётганини кўриш мумкин. Масалан, 2008 йилнинг 1 январига қадар биргина Қашқадарё вилоятининг ўзида 75 мингга яқин оилавий кичик бизнес субъектлари ҳисобга олинган. Бу

⁶ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007-й., 15-сон, 156-модда

⁷ Ботирова Х. Ўзбекистонда аграр соҳа мутахассисларини тайёрлаш жараёни тенденциялари (1991-2015 йиллар, жанубий ҳудудлар мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати. Т. 2021.-Б. 19.

Ўзбекистон бўйича энг юқори кўрсаткичдир. Кейинги ўринларни Фарғона, Тошкент, Самарқанд ва Андижон вилоятлари (30 мингдан ортиқ) эгаллаган⁸.

Тадқиқотларга кўра аҳолининг бандлик даражасини аниқлаш учун авваломбор ижтимоий-демографик ҳолатини ўрганиш энг аввало ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилишни талаб этади. Масалан, Д. Ташмухамедова ва бошқалар томонидан берилган тадқиқот натижаларига кўра ишсизлик даражасини пасайтириш соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар натижаси пасайиш тенденциясига эга бўлиб бормоқда. Масалан, Ўзбекистонда 2017 йилда ишсизлик даражаси умумий ишчи кучининг 8,9 фоизини ташкил этган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 6,9 фоизни ташкил этди, яъни ишсизлик даражаси 2,0% га камаганлигини кўриш мумкин.

Воҳа вилоятларида аёллар бандлиги юзасидан ҳам қатор чора-тадбирлар белгиланиб, хусусан Термиз туманидаги “Остона хунарманд” номли гиламчилик корхонаси, Термиз шаҳридаги “Турон” номли кичик корхона, Бойсун туманидаги “Работ” жамоа хўжалигидаги гилам тўқиш ва кигиз тайёрлаш цехи, ёки Сурхондарё вилояти Сариосиё туманидаги “Шойим” хунармандчилик корхонаси кабиларни мисол қилиш мумкин. Шерободдаги “Дилафрўз” хусусий корхонасида жунни қайта ишлаш йўлга қўйилган бўлиб, ушбу корхона 264 тонна сифатли жун ип ишлаб чиқариб, кичик тўқимачилик корхоналарига етказиб берганлар⁹.

Бу борада Қашқадарё вилояти Китоб туманидаги “Воҳа машъали” кичик корхонаси, Чироқчи туманлик гиламдўз Азиза Шарипова, Бухоро вилояти Шофрикон туманидан кашта тикувчи хунармандлар Зухро Облобердиева, Ойсара Рўзиеваларнинг номларини қайд этиш мумкин¹⁰. Бугунги кунда Қарши шаҳри, Ғузор, Китоб, Шаҳрисабз, Чироқчи, Қамаш ва Муборак туманлари бўлимларида рўйхатдан ўтган 600 дан ортиқ хунарманд фаолият олиб бориб, вилоятда хунармандчиликнинг заргарлик, миллий

⁸ Мажидов Н, Наматов Э . Ҳудудларни ижтимоий иқтисодий ривожланишида кичик бизнеснинг роли. Т. 2009, 74-бет.

⁹ Давлатова С. Мустақиллик йилларида Сурхон воҳаси аҳолиси анъанавий хунармандчилигининг ривожланиш хусусиятлари. // “Бойсун-бахори” очик фольклор фестивали. “Жаҳон цивилизациясида бойсуннинг моддий ва маънавий маданияти” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2019. – Б 83-84.

¹⁰ Мирзаев О. Ўзбекистон халқ амалий санъатини қайта тиклаш ва ривожлантириш омиллари. // “Бойсун-бахори” очик фольклор фестивали. “Жаҳон цивилизациясида бойсуннинг моддий ва маънавий маданияти” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. – Тошкент, 2019. – Б 201-202.

чолғу асбоблари ясаш, чокли буюмлар, каштачилик, зардозлик ва бисер тикиш устахонлари ташкил этилган¹¹.

Бандликни қўллаб-қувватлаш мақсадида республика “Хунарманд” уюшмаси ташкил этилган бўлиб, агар яқин тарихимизга мурожаат этилса, 2008 йил 5 майда Уюшманинг Низоми тасдиқланди. Ўзбекистон “Хунарманд” уюшмаси 2009 йилда Жаҳон “Хунармандлар” уюшмасига аъзо бўлди. Ўзбекистоннинг барча вилоят ва туманларида уюшманинг бошқарма ва бўлимлари ташкил этилди. Республика бўйича 13 та бошқарма, 153 та бўлим фаолият кўрсатди¹².

Яна тарихий рақамларга мурожаат этсак, 2016 йилда аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида таълим муассасалари, тиббиёт муассасалари ва давлат ташкилотларида ишловчиларнинг даромадларини босқичма-босқич оширилиб борилиши, кам таъминланган аҳоли қатламини ижтимоий ҳимоя қилиш, аҳоли саломатлигини оширишда 800 та оилавий поликлиникалар ва 400 дан ортиқ тез тиббий ёрдам пунктлари ташкил этилди, тез тиббий ёрдам хизмати 1260 та махсус транспорт воситалари билан таъминланди, соғлиқни сақлаш тизими муассасаларига дори воситаларини ва тиббиёт анжомларини сотиб олиш учун ажратиладиган бюджет маблағлари миқдори 3,5 марта оширилди¹³. Хизмат қилаётган тиббиёт муассасаларини замон талабларига мос равишда ривожлантириш, кам таъминланган уйсиз одамларга 140 мингта арзон уйлар қурилди¹⁴ ва жойлардиги ижтимоий инфратузилма объектлари фаолиятини тиклаш каби амалга оширилган ишлар Ўзбекистонда аҳоли бандлигини таъминлашга хизмат қилмоқда.

¹¹ Ўша тўплам. – Б 83-84

¹² Ўша жойда.

¹³ Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилнинг (омбудсманнинг) 2017 йилдаги ҳисоботи. Т.: 2017. 2 б.

¹⁴ Ўзбекистонда 2017 – 2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор юналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Фастбуок [Матн]: бюллетень.-Тошкент: Бактрия пресс.2021. – Б.96-136.